

Обучение лексическому аспекту иноязычной речевой деятельности на базе платформы WORDWALL в общеобразовательной школе

М. Н. ТАТАРИНОВА, М. Г. ШВЕЦОВА, Е. В. БОДНАРУК, Ф. А. ХЕБЕРЛЯЙН

АННОТАЦИЯ

Проблема исследования. Овладение лексикой иностранного языка играет важную роль в приобщении школьников к ценностям родной и иноязычной культур. Однако в методике обучения лексическому аспекту речевой деятельности существует много недостатков, на преодоление которых нацелено настоящее исследование. Его проблема заключается в следующем: каковы методические предпосылки использования платформы WordWall как эффективного средства обучения школьников лексическому аспекту иноязычной речевой деятельности?

Методы исследования. Опытное обучение по апробации комплекса лексических условно-речевых упражнений, созданных на платформе WordWall, состоялось в 9 «а» и 9 «б» классах (всего 52 ученика) на базе экономико-правового лицея г. Кирова (Российская Федерация). Комплекс упражнений спроектирован для этапов семантизации лексических единиц, формирования и совершенствования лексических навыков иноязычной речевой деятельности, а также контроля усвоения учащимися лексического материала. Методы математической статистики: непараметрический критерий Т-Вилкоксона.

Результаты исследования. Результаты опытного обучения свидетельствуют об успешном апробировании разработанного комплекса лексических упражнений на иностранном языке с использованием платформы WordWall. Результаты апробации (среднеуровневый результат контрольного среза – 97%), а также итоги беседы с участниками опытного обучения позволили сделать выводы об эффективности комплекса лексических упражнений на платформе WordWall. Изменения результатов участников объясняются не случайными факторами, а проведением опытного обучения ($T_{ЭМП} = 18; p < 0,05$).

Выводы. Новизна исследования заключается в том, что впервые представлено теоретическое обоснование эффективности применения платформы WordWall для формирования и совершенствования иноязычных лексических навыков в общеобразовательной школе, а также разработан и успешно апробирован комплекс тренировочных лексических упражнений на данной цифровой платформе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

иноязычная лексика, условно-речевое упражнение, комплекс упражнений, платформа WordWall

Для цитирования: Татарина М. Н., Швецова М. Г., Боднарчук Е. В., Хеберляйн Ф. А. Обучение лексическому аспекту иноязычной речевой деятельности на базе платформы WORDWALL в общеобразовательной школе // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 193–209. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.13>

Поступила: 21.09.2024 | Одобрена: 11.02.2025 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Teaching the lexical aspect of foreign-language speech activity based on the WORDWALL platform in a secondary school

M. N. TATARINOVA, M. G. SHVETSOVA, E. V. BODNARUK, F. A. HEBERLEIN

ABSTRACT

The problem for the research. Mastering foreign-language vocabulary plays an important role in introducing schoolchildren to the values of native and foreign cultures. However, there are many shortcomings in the methodology of teaching the lexical aspect of speech activities, which this study aims to overcome. Its problem is: what are the methodological prerequisites for using the WordWall platform as an effective means of teaching students the lexical aspect of foreign-language speech activities?

Methods of investigation. The experimental teaching on the approbation of training lexical exercises on the WordWall platform took place in grades 9 "a" and 9 "b" (52 students in total) on the basis of Kirov Lyceum of Economics and Law, Russian Federation. The set of exercises is designed for the stages of semantics of lexical units, the formation and improvement of lexical skills of foreign-language speech activities and the control of students' results. The calculation of Wilcoxon T-test revealed that after the experimental teaching T_{emp} turned out to be $< T_{cr}$. ($18 < 466$) at $p < 0,05$. Consequently, changes in the participants' results are explained not by random factors, but by conducting experimental teaching.

The findings of the study. The results of the experimental teaching indicate the successful testing of the foreign-language lexical exercises on the WordWall platform. The results of the approbation (the average level result of the control section is 97 %), as well as the results of the conversation with the participants of the experimental work, allowed us to draw conclusions about the effectiveness of the lexical exercises on the WordWall platform.

Conclusions. The novelty of the research lies in the fact that for the first time a theoretical justification of the effectiveness of using the WordWall platform for the formation and improvement of foreign-language lexical skills in secondary schools is presented, and a set of training lexical exercises on this digital platform has been developed and successfully tested.

KEYWORDS

foreign language vocabulary, a training speech exercise, a set of exercises, the WordWall platform

For Citation: Tatarinova, M. N., Shvetsova, M. G., Bodnaruk, E. V., & Heberlein, F. A. (2025). Teaching the lexical aspect of foreign-language speech activity based on the WORDWALL platform in a secondary school. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (2), 193-209. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.13>

Received: 21 September 2024 | Approved: 11 February 2024 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Сохранение, реновация и развитие культурного наследия человечества является одним из непреложных приоритетов деятельности ЮНЕСКО [1]. Духовные ценности представителей различных культур отображаются в сознании людей в конкретных вербальных структурах, прежде всего, лексических. Трудно переоценить роль лексики как органической части и уникального «золотого фонда» любого языка в приобщении личности к национальному достоянию народа. Лексические единицы отражают его вековую историю, специфику сложившегося уклада жизни, традиций, ритуалов, обычаев. Вот почему среди всех аспектов иноязычной речевой деятельности, которые усваивают ученики общеобразовательной школы в различных видах общения на иностранном языке, лексический аспект общепризнанно считается основным и исключительно важным. Дело заключается в том, что слова – это наиболее информационно насыщенные единицы языка, без запаса которых эффективно пользоваться им как средством межличностного и межкультурного общения и познания ценностей мировой культуры невозможно (Ф. В. Макаричев и Г. В. Елизарова [2]; Н. В. Потапова и Н. Н. Сергеева [3] и др.).

Формирование и совершенствование продуктивных и рецептивных иноязычных лексических навыков учащихся осуществляется под влиянием внешних и внутренних факторов. Оно сопряжено с большим количеством трудностей, как межъязыковых, так и внутриязыковых. К первой группе трудностей относится, например, несоответствие объёма значений лексических единиц в иностранном и в русском языках. Например, русское слово «удобный» соответствует английским “comfortable” и “convenient”. Однако количество значений глагола “to run” в английском языке шире, чем у русского глагола «бегать». Примерами внутриязыковых трудностей являются: полисемия слов, их ситуативное употребление, значительное число синонимов и др.

Изучение научных трудов в области теории и школьной практики обучения иноязычной лексике (Н. Д. Гальскова [4], З. Н. Никитенко [5], А. Н. Шамов [6] и др.) позволило выявить *противоречие* между низким, а иногда и недостаточным уровнем обученности школьников лексическому аспекту иноязычной речи и совокупностью программных требований к владению им на разных ступенях в общеобразовательной школе: младшей [7], средней и старшей [8], а также профильно-ориентированной [9]. Подобное положение дел свидетельствует о присутствии в методике обучения лексическому аспекту иноязычной устной и письменной речи существенных недостатков.

Сказанное мы можем подтвердить словами Г. В. Роговой и соавторов, указывающих на бедность словарного запаса учеников [10]. На фоне этого они испытывают сложности в овладении всеми видами иноязычной речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением и письмом. Схожую мысль мы находим в монографии З. Н. Никитенко, которая утверждает, что языковому развитию школьника, в частности, ученика начальной школы мешает узость его словарного запаса не только на родном, но и на изучаемом иностранном языке. Методист называет картину, которая сложилась в обучении иностранным языкам (на младшей ступени), «печальной», подчёркивая, что её следует пытаться изменить [5].

Одним из средств исправления сложившейся ситуации являются современные цифровые (или информационно-коммуникативные) технологии (ИКТ). В исследованиях Е. А. Кудрявцевой это, например, интерактивные игры (типа “Jeopardy”) [11]; А. С. Лазаревой – корпоративная мультилингвальная среда [12]; А. А. Прохоровой с соавторами – мультязычные веб-сайты [13]. В произведениях вышеуказанных исследователей рассматриваются вопросы цифрового обеспечения процесса обучения иностранному языку (ИЯ) в учебных заведениях разного типа, в том числе возможности и методы асинхронного режима дистанционного обучения. Изложенное выше свидетельствует о том, что внедрение ИКТ в учебный процесс – это сегодня приоритетная сфера реализации перспективных образовательных реформ.

Школьный урок с применением ИКТ, как правило, хорошо структурирован и последователен. На нём созданы максимально благоприятные условия для участия школьников или студентов в различных видах деятельности: не только коммуникативной, но и познавательной, преобразовательной и др., что способствует росту заинтересованности учащихся в процессе и результатах их учебного труда. В условиях общеобразовательной школы весьма удобно использование такой ИК платформы, как WordWall («Стена слов»). В. В. Гуриным и А. В. Марковой проведено исследование по изучению возможностей применения интерактивного сайта Wordwall на уроках

английского языка. Эксперимент показал эффективность внедрения в процесс обучения интересующего нас ресурса и позволил авторам сформулировать полезные выводы и рекомендации по использованию инновации в практике школьного обучения иностранным языкам. Главные выводы заключаются в том, что платформа Wordwall позволяет применить режим выполнения учеником онлайн-задания «здесь и сейчас», т. е. на уроке. В свою очередь, учитель мгновенно получает обратную связь о процессе и результате выполнения этого задания [14].

Ограничения исследования связаны с тем, что оно организовано и проведено только на младшей ступени обучения иностранным языкам. Мы приходим к выводу, что изучение возможностей использования информационно-коммуникационных возможностей платформы Wordwall можно продолжить на других ступенях в общеобразовательной школе. Всё изложенное позволяет нам сформулировать *проблему* исследования, представленного в данной статье: каковы методические предпосылки использования платформы WordWall как эффективного средства обучения школьников лексическому аспекту иноязычной речевой деятельности в условиях старшей ступени в общеобразовательной школе?

Целью исследования является теоретическое обоснование, проектирование и экспериментальная проверка комплекса лексических упражнений на базе платформы WordWall, нацеленных на освоение лексических единиц иностранного языка в общеобразовательной школе.

Комплексный характер поставленной выше цели определяет круг *задач*:

- 1) теоретически обосновать необходимость и перспективность применения цифровой платформы WordWall для эффективного формирования и совершенствования навыков использования иноязычной лексики в условиях общеобразовательной школы;
- 2) разработать комплекс лексических условно-речевых упражнений (УРУ) на платформе WordWall;
- 3) в рамках опытного обучения на старшей ступени обучения осуществить апробацию комплекса лексических УРУ, созданных на платформе WordWall.

Достижение поставленной цели и решение сопутствующих задач предусматривает привлечение как теоретических, так и эмпирических методов исследования. Подробное описание методик можно увидеть в следующем разделе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования: процесс обучения лексическому аспекту иноязычной речевой деятельности в общеобразовательной школе. *Предмет* исследования: комплекс лексических упражнений на иностранном языке на базе платформы WordWall. Ведущий *подход* к исследованию – *личностно-деятельностный* (И. Л. Бим [15], И. А. Зимняя [16], Е. И. Пассов [17] и др.), ориентированный на организацию учебно-речевой деятельности учащихся как системы их взаимодействий с миром вокруг. Подобная деятельность рассматривается в качестве действенного стимула личностного развития школьников.

Опытное обучение по апробации комплекса лексических условно-речевых упражнений, созданных на платформе WordWall, состоялось в 9 «а» и 9 «б» классах (всего 52 ученика) на базе Кировского экономико-правового лица (КОГОАУ «КЭПЛ»), Российская Федерация.

Использованы взаимодополняющие *методы исследования*:

- 1) *теоретические*: критический анализ и научно-педагогических и методических источников; научное проектирование.
- 2) *эмпирические*: прaksiометрический метод анализа нормативно-правовой документации и учебно-методических комплектов (УМК) для общеобразовательной школы; опытное обучение с целью проверки эффективности предлагаемого комплекса упражнений, прогнозирование результатов обучения, беседа об эффективности предложенного комплекса упражнений, а также представления результатов школьников в графическом виде (с помощью диаграммы).

Для решения *первой* из поставленных выше задач (теоретически обосновать необходимость и перспективность применения цифровой платформы WordWall для эффективного формирования и совершенствования навыков использования иноязычной лексики в условиях общеобразовательной школы) использован метод критического анализа и научно-педагогических и методических источников.

На данный момент существует несколько образовательных платформ, на которых преподаватель способен самостоятельно создать тренировочные упражнения интерактивного характера. Помимо WordWall, это LearningApps («Обучающие приложения»), а также Российская платформа Взгляни. Все перечисленные платформы удобны и просты в использовании на уроке и дома, поскольку они, как правило, интуитивно понятны как для педагогов, так и для большинства учащихся. Регистрация на платформах для учеников не является обязательной. Однако их учителям аккаунт необходим с целью создания комплексов авторских интерактивных заданий. Спектр различных возможностей для регулярного использования данных платформ в процессе обучения широк. При этом только платформу WordWall можно с удобством применять не только в режиме онлайн, но и офлайн. В. В. Гурин и А. В. Маркова справедливо указывают, что эта популярная в школе многофункциональная платформа позволяет создавать и печатные версии упражнений и заданий [14, с. 239]. Остальные сервисы актуальны скорее для дистанционного обучения, т. к. не предусматривают использование печатных заданий.

Само название платформы – «Стена слов» – указывает на её адекватность цели и задачам поэтапного обучения лексической стороне иноязычной речи. Использование данного инструмента позволяет учащимся выполнить в течении урока большее количество тренировочных упражнений для формирования и совершенствования лексических навыков. Кроме того, учителю платформа предоставляет возможность создания разноуровневых заданий, часто игрового и соревновательного характера, способствуя реализации дифференцированного подхода к обучению.

В справочной литературе по использованию цифровых средств обучения, адресованной учителям иностранных языков, сказано, что для эффективной работы с иноязычной лексикой в сети Интернет лучше выбирать шаблоны, предполагающие фронтальный или групповой режимы деятельности [18]. Одна из отличительных особенностей виртуального инструмента WordWall – это большое разнообразие качественных игровых шаблонов: «Сопоставление», «Викторина», «Случайные карты» и пр. [14, с. 239–240].

Этапу *введения (семантизации) лексических единиц* соответствуют задания, предполагающие:

- сопоставление новой языковой единицы и её лексического значения (“Match up” («Соотнесите»), “Open the box” («Откройте коробку»));
- сортировку слов – распределение их по определённому формальному или семантическому признаку (“Sort out” («Рассортируйте»)).

На этапе *активизации лексических единиц (формирования лексических навыков)* оптимально использование игрового шаблона «Мультиплеер», в формате которого учащиеся присоединяются к выполнению упражнения в одно и то же время, но каждый на своем собственном гаджете. Роль преподавателя – управлять ходом игры. С целью придания ей соревновательного характера можно выбрать формат викторины (“Quiz”). Для обучения орфографии новых слов предназначены шаблоны “Anagrams” («Анаграммы») и “Missing words” («Поиск слова»). В процессе выполнения подобного рода интерактивных заданий ученикам предстоит переставить буквы в слове в правильном порядке или отыскать нужную лексическую единицу в словесной мозаике. При этом написание лексических единиц запомнится естественным путем.

Более сложные упражнения, типа “Find the match” («Найдите совпадение»), “Random box” («Случайная коробка»), “Random cards” («Случайные карты») лучше использовать *на этапе совершенствования лексических навыков*. Также на данном этапе эффективен выбор:

- формата «мозговой штурм» (групповой режим закрепления пройденной лексики);
- шаблона “Random wheel” («Случайное колесо»), направленного на индивидуальную учебно-речевую практику учеников в выражении своего собственного мнения и аргументации по обсуждаемой проблеме.

При использовании некоторых из вышеназванных шаблонов для *контроля усвоения* изученного *лексического материала* выбранная программа сразу же показывает, правильный ли ответ дал ученик. Для школьника это возможность самому исправить допущенную ошибку, что снимает лишнее напряжение и часто появляющийся страх перед контролем. Результаты всех учащихся наглядно отображаются в личном кабинете преподавателя, где он может отслеживать прогресс каждого.

При прохождении различных тем учебника меняются и интерактивные элементы цифровой платформы. В частности, каждая новая тема предполагает иной «интерьер». Он создаётся с использованием всевозможных ресурсов графики, а также шрифтового и аудио оформления. Более того, есть возможность подключить добавочные опции, например, опцию таймера или изменения хода игрового процесса. Варьируются и печатные материалы. Это касается использования в них иного шрифта или расположения материала на странице. Наконец, ученики сами могут изменить формат предложенного учителем нового интерактивного задания. Например, школьники заучивали значения слов, а теперь перед ними поставлена другая задача – тренировка правописания и пр.

Стоит обратить внимание на то, что новые слова следует усваивать не как единицы языка, а как единицы речи и речевой деятельности. Учащимся предстоит использовать их как средства устного и письменного иноязычного общения в соответствии с коммуникативной ситуацией и учебно-речевой задачей. Сказанное придаёт соответствующим упражнениям характер условно-речевых. Как правило, они помогают школьнику проявить речевую инициативу и успешно поддержать диалог. В УРУ обыгрывается обыденная житейская ситуация, в ходе которой от ученика требуется выполнение несложных заданий. Таким образом в дальнейшем, в ситуациях реального общения, у школьника не возникнет затруднений при вступлении в беседу или в ходе неё.

Предлагаемые на платформе WordWall шаблоны придают используемым тренировочным упражнениям коммуникативную направленность и педагогическую ценность. У учеников появляется возможность не просто механически повторять новые речевые структуры, но и решать конкретные учебно-речевые задачи в формате интерактивной игры, ток-шоу или виртуального путешествия. Необычный формат выполнения задания создаёт эффект новизны, вызывает удивление школьников, повышая их интеллектуальную и эмоциональную активность при освоении лексического аспекта иноязычной речи на базе платформы.

Изложенное позволяет нам перейти к решению второй задачи исследования – разработать комплекс лексических УРУ на платформе WordWall. Решение данной задачи потребовало применения эмпирического праксиометрического *метода* анализа нормативно-правовой документации и УМК для общеобразовательной школы, а также теоретического *метода* научного проектирования. Речь идёт о проектировании комплекса упражнений для обучения лексическому аспекту иноязычной устной и письменной речи на базе платформы WordWall. Упражнения могут быть использованы в 9-м классе по теме модуля 6 “Town and Community” («Город и горожане») УМК “Spotlight 9” («Английский в фокусе для 9-го класса») [19, с. 89–104]. По мнению авторов-составителей, тематика УМК отвечает индивидуально-типологическим характеристикам учащихся старшего подросткового возраста с их стремлением к общению со сверстниками, осознанию своего «я», самоидентификации, самовоспитанию, самосовершенствованию [20, с. 5].

Овладение новым языковым, в частности, лексическим материалом осуществляется в условиях синтеза разных видов иноязычной речевой деятельности. Тем не менее конкретные уроки модуля сосредоточиваются на определённых аспектах иноязычной речи. Например, урок “a” имеет заголовок “Reading & vocabulary” («Чтение и словарный запас»); урок “d” – “Vocabulary & speaking” («Словарный запас и разговорная речь»), а урок “e” – “Writing skills” («Навыки письма») и т. д. Спроектированный комплекс упражнений (на материалах урока 6 “a” – “Reading & vocabulary”, подтема “Lending a helping hand” («Протяни руку помощи»)) включает:

- одно УРУ на этапе семантизации лексических единиц (ЛЕ) (“Match up”);
- два УРУ, проводимых на этапе формирования лексических навыков (ЛН) иноязычной речевой деятельности (“Random wheel” и “Random cards”);

- одно УРУ, адекватное этапу совершенствования ЛН ("Anagrams");
- два УРУ на этапе контроля усвоения учащимися лексического материала ("Quiz", "Missing words").

Представим их.

1. Условно-речевое упражнение "Match up".

Цель: семантизация ЛЕ: "animal shelter" («приют для животных»), "charity event" («благотворительная акция»), "burst into tears" («разрыдаться») и др.

Коммуникативная ситуация: You love animals, don't you? Therefore, you support Richard's ideas who helps animals a lot.

Речевая задача: Match the phrases that describe Richard's experience with their meanings.

2. Условно-речевое упражнение "Random cards".

Цель: формирование ЛН владения ЛЕ: "animal shelter" («приют для животных»), "charity event" («благотворительная акция»), "burst into tears" («разрыдаться») и др.

Коммуникативная ситуация: Now we are going to see how you help animals.

Речевая задача: Use the phrases on the card to say in pairs how you care about them.

3. Условно-речевое упражнение "Random wheel".

Цель: формирование ЛН владения ЛЕ: "animal shelter" («приют для животных»), "charity event" («благотворительная акция»), "burst into tears" («разрыдаться») и др.

Коммуникативная ситуация: What about the other students of your class? Are they also helpful to animals?

Речевая задача: Share the ideas how you help our "little brothers" with the class.

В режиме фронтальной работы запускается игровой шаблон «Колесо удачи». На экране высвечиваются фразы, и учитель стимулирует учащихся, используя их, поделиться с классом идеями своей помощи животным.

4. Условно-речевое упражнение "Anagrams".

Цель: совершенствование ЛН владения ЛЕ: "animal shelter" («приют для животных»), "charity event" («благотворительная акция»), "burst into tears" («разрыдаться») и др.

Коммуникативная ситуация: Can you spell the words and phrases that help to describe Richard's and your experience of caring about animals?

Речевая задача: Let's have a competition. On the e-board find a word or a phrase in a mosaic of letters. Then read the word/phrase and say what they mean in Russian.

При правильном выполнении всех трех пунктов команда получает 3 балла, но, если один из пунктов был выполнен неправильно, балл вычитается.

5. Условно-речевое упражнение "Quiz".

Цель: контроль ЛН владения ЛЕ: "animal shelter" («приют для животных»), "charity event" («благотворительная акция»), "burst into tears" («разрыдаться») и др.

Коммуникативная ситуация: Who knows the words and phrases that describe Richard's and your experience of helping animals best? The quiz will show it.

Речевая задача: In teams play the silent game. On the desks, there are cards with answers to the questions about helping animals. Pick up a card with the correct answer.

6. Условно-речевое упражнение "Missing words" (дополнительное).

Цель: контроль ЛН владения ЛЕ: "animal shelter" («приют для животных»), "charity event" («благотворительная акция»), "burst into tears" («разрыдаться») и др.

Коммуникативная ситуация: How well do you remember the words and phrases that describe Richard's and your experience of helping animals? The task "Missing words" will show it.

Речевая задача: Choose a word/phrase that is the most appropriate in the text.

Данное задание предусмотрено как дифференцированное для самостоятельной работы учащихся, которые быстрее других справляются с заданиями на уроке, и выполняется индивидуально. Учитель автоматически получает ответы учеников на свой аккаунт WordWall.

Рисунки, которые иллюстрируют применение описанных выше УРУ на различных этапах обучения лексическому аспекту иноязычной речевой деятельности в устной и письменной форме на платформе WordWall, можно видеть в разделе «Результаты исследования».

Решение третьей задачи исследования (в рамках опытного обучения осуществить апробацию комплекса лексических УРУ, созданных на платформе WordWall) потребовало прибегнуть к эмпирическим методам. Это методы: опытного обучения с целью проверки эффективности предлагаемого комплекса упражнений, прогнозирования результатов обучения, беседы об эффективности предложенного комплекса упражнений, а также представления результатов школьников в графическом виде (с помощью диаграммы). Обучение организовано в подгруппах 9 «а» и 9 «б» классов (всего 52 ученика) на базе КОГОАУ «КЭПЛ» в третьей четверти 2023–2024 учебного года. Работа началась с объяснения учащимся инструментария онлайн-ресурса. На электронную почту каждого школьника – участника опытного обучения высланы указания по регистрации и работе на платформах.

В рамках подтемы "Lending a helping hand" урока 6 "a" учитель запускает УРУ "Match up". На экране появляется первое задание, где учащимся предстоит соотнести слово или фразу с их значением на русском языке. Задание выполняется фронтально. Учитель помогает ученикам догадаться о значении новых лексических единиц, используя приёмы перевода-толкования, подбора синонимов, антонимов и пр. Затем осуществляется онлайн-проверка результатов выполнения задания. Далее включается онлайн-игра "Random cards", которая в парном режиме помогает активизировать ЛЕ в речи учащихся. По завершении промежутка времени, которое отведено на выполнение данного задания, учитель открывает игру "Random wheel". Запускается фронтальный режим «Колеса удачи», использование которого позволяет привнести в ткань работы с иноязычной лексикой урока элементы новизны.

На последующих уроках (этап совершенствования ЛН) учащиеся делятся на две команды, и подключается шаблон "Anagram". Школьники в соревновательном режиме расставляют на электронной доске буквы во фразах в правильном порядке, озвучивают ЛЕ и уточняют их русские значения. За выполнение данного УРУ команда имеет возможность максимально набрать 15 баллов. На этапе контроля УРУ игрового характера "Quiz" проводится в формате «Молчанки». На партах у каждой из команд лежат карточки с вариантами ответов на вопросы. Задача учащихся – поднять карточку с верным вариантом ответа. За каждый правильный ответ команда получает балл. Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 19.

Итоги опытного обучения по апробации описанного комплекса лексических УРУ на платформе WordWall приведены ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Иллюстративный материал настоящего раздела включает лексические УРУ, которые сконструированы на платформе Wordwall по подтеме "Lending a helping hand". Так, рисунок 1 иллюстрирует УРУ "Match up" этапа семантизация ЛЕ:

Рисунок 1 Условно-речевое упражнение “Match up” этапа семантизации лексических единиц по подтеме “Lending a helping hand” на базе платформы Wordwall (9-й класс)

На рисунке 2 представлено УРУ этапа формирования ЛН “Random cards”. Средствами выполнения упражнения являются двусторонние карточки, на которых можно применять текстовые и изобразительные элементы:

Рисунок 2 Условно-речевое упражнение “Random cards” этапа формирования лексических навыков иноязычной речи по подтеме “Lending a helping hand” на базе платформы Wordwall (9-й класс)

На рисунке 3 показано УРУ “Anagrams”, нацеленное на совершенствование ЛН в рамках подтемы:

Рисунок 3 Условно-речевое упражнение “Anagrams” этапа совершенствования лексических навыков иноязычной речи по подтеме “Lending a helping hand” на базе платформы Wordwall (9-й класс)

Рисунок 4 демонстрирует УРУ "Quiz" этапа контроля ЛН учащихся 9-го класса:

Рисунок 4 Условно-речевое упражнение "Quiz" этапа контроля лексических навыков иноязычной речи по подтеме "Lending a helping hand" на базе платформы Wordwall (9-й класс)

Поскольку контроль результатов опытного обучения осуществлён в форме игры-соревнования, в 9 «а» и 9 «б» классах КОГОАУ «КЭПЛ» созданы команды школьников. Ниже приведены результаты выполнения ими контрольного УРУ "Quiz" (при максимально возможном количестве набранных баллов 34): команда № 1 9 «а» класса набрала 34 балла (100% правильных ответов); команда № 2 9 «а» класса – 33 балла (97%); команда № 3 9 «б» класса – 32 балла (94%); команда № 4 9 «б» класса – 33 балла (97%). Результаты работы команд представлены в графическом виде на диаграмме рисунка 5:

Высокие результаты апробирования комплекса УРУ для обучения лексическому аспекту иноязычной речи на базе платформы WordWall (средний результат контрольного среза – 97% от максимально возможного количества баллов) свидетельствуют о его эффективности и говорят в пользу более широкого внедрения данной инновации в массовую практику обучения ИЯ в общеобразовательной школе.

В ходе беседы с учителем и учениками 9 «а» и 9 «б» классов КЭПЛ об эффективности работы над иноязычной лексикой на цифровой платформе WordWall ученики указывают, что подобная организация учебно-речевой деятельности:

- вызывает их интерес, желание «выучить и употреблять в речи как можно больше английских слов» (90% опрошенных школьников);
- «облегчает запоминание новой лексики» (76% учеников);
- «привносит в урок разнообразие и новизну» (71%).

Рисунок 5 Результаты апробирования комплекса условно-речевых упражнений по подтеме "Lending a helping hand" на базе платформы Wordwall (9-й класс)

Схожие идеи высказывают со своих позиций и учителя ИЯ в 9 «а» и 9 «б» классах. По их мнению, работа с лексикой на базе платформы «способствует экономии времени на уроке», «повышению познавательного интереса школьников к предмету», «вовлечению всех учащихся, даже наименее успешных, в выполнение интерактивных заданий».

Чтобы убедиться, что итоги опытного обучения достоверны и убедительны, была вычислена типичность и нетипичность изменений результатов школьников, полученных до и после опытного обучения (вертикальная форма среза). В первом случае учащиеся выполняли традиционные лексические УРУ и тесты по теме модуля 5 "Art and Literature" («Искусство и литература») УМК "Spotlight 9" («Английский в фокусе для 9-го класса») [19, с. 74–84]. Во втором случае им были предложены представленные выше лексические УРУ, сконструированные на платформе Wordwall по теме модуля 6 "Town and Community" («Город и горожане») того же УМК [там же, с. 89–104].

Расчёт Т-критерия Вилкоксона, который, как известно, равен сумме рангов, соответствующих нетипичному сдвигу показателя [21], выявил, что $T_{\text{-(змп.)}} < T_{\text{-(кр.)}}$ при уровне значимости $p = 0,05$ и $n = 50$ (у двух учащихся показатели после проведения опытного обучения не изменились, в связи с чем не использовались в дальнейших вычислениях): $18 < 466$. Следовательно, рост показателей девятиклассников после проведения опытного обучения статистически значим ($p < 0,05$).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные нами результаты не противоречат выводам, сделанным другими исследователями процесса обучения:

- 1) *с применением ИКТ с позиций разных субъектов учебного процесса: а) учащихся; б) учителей; в) родителей;*
- 2) *иноязычной лексике;*
- 3) *старших подростков.*

Во-первых, наши идеи не расходятся со взглядами исследователей, которые указывают, что в настоящее время наблюдается стремительный рост популярности использования ИКТ в сфере образования, в частности, при обучении иностранным языкам. Однако современные технологии должны оптимизировать занятия и не мешать достижению запланированных целей. В частности, рассматривая процесс обучения с применением ИКТ:

а) *с позиций учащихся*, А. Кокай и Р. Кадрия проанализировали многоаспектные психологические и практические факторы, связанные с онлайн-обучением. Они, как и мы, видят в нём способ мотивации, оценки и упрощения подхода к обучению [22]. Схожие идеи мы находим в статье М. Фариди и С. Изадпана, которыми сделан вывод о положительном влиянии электронного обучения на изучение английского языка и отношение к нему учащихся [23].

В отличие от нас, Е. А. Мамаева и авторский коллектив предлагают использовать технологию 3D-моделирования для развития исследовательских навыков школьников и реализации междисциплинарных проектов, направленных на формирование основ целостной научной картины мира [24]. В свою очередь, В. Н. Пуляева и соавторы провели исследование возможностей использования искусственного интеллекта, с помощью которого расширяются границы доступа к новейшим инструментам и технологиям обучения. Одной из перспективных инноваций с использованием искусственного интеллекта является технология чат-ботов, которая обеспечивает быстрый поиск информации, улучшает процессы адаптации и коммуникации, активизирует человеческий потенциал и помогает повысить эффективность обучения за счет дополнительного взаимодействия с другими учащимися и учителем посредством текстовых сообщений [25].

Часть исследований последних лет также посвящена описанию роли ИКТ в осуществлении контроля и оценки результатов обучения в образовательных учреждениях разного типа. И. Положенцева и соавторы разработали и внедрили эффективную компьютеризированную систему адаптивного тестирования знаний учащихся с помощью искусственных нейронных сетей [26].

Что касается авторского коллектива под руководством О. В. Рогач, то в центре их внимания оказался анализ влияния цифровизации образования на трансформацию системы контроля и оценки знаний студентов [27];

б) с позиций учителя, Г. Кабжанова с соавторами осуществляли изучение эффективных педагогических стратегий формирования метакомпетентности при обучении иностранному языку на основе использования смарт-ресурсов. В статье подчеркивается необходимость повышения квалификации преподавателей для обеспечения успешной реализации этих стратегий и внедрения педагогических технологий [28]. Со своей стороны, С. Бурас и соавторы внесли вклад в разработку комплексной системы подготовки преподавателей иностранных языков к современному онлайн обучению в асинхронной среде через учебную платформу [29]. Наконец, Л. Сюй с соавторами изучали эмоциональные переживания учителей иностранных языков в контексте онлайн-обучения [30];

в) с позиций родителей, Н. Ларрасильи-Салазар и соавторами описана роль поддержки учащихся со стороны старших членов семьи в процессе виртуального обучения во время пандемии, вызванной COVID-19 [31].

Во-вторых, результаты данной статьи перекликаются с мнением авторов, исследующих вопросы обучения иноязычной лексике. Е. Никонова с соавторами предлагают веб-квест, направленный на подготовку к экзамену по английскому языку, на отработку тех лексических тем экзамена, которые являются сложными для большинства учащихся [32]. А. Апридаяни и соавторами изучалось отношение студентов тайских университетов к важности изучения английских идиом, являющихся важнейшим аспектом владения языком. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются студенты при изучении и понимании английских идиом, а также эффективные стратегии, используемые для преодоления сложностей. В частности, трудно усваиваются идиомы, вырванные из контекста, а также те, для понимания которых не хватает знаний и культурного фона. Эффективными стратегиями для изучения и понимания идиом, по мнению авторов, являются: угадывание значения, использование описательных определений на английском языке и запоминание [33].

Б. Валуйо и Р. Нур Лайлатур разбирали вероятность списывания учащимися лексических тестов, проводимых с использованием приложения Socrative до и во время дистанционного онлайн-обучения на курсах английского языка. t-тесты с использованием парных выборок подтвердили, что такая вероятность высока, поскольку результаты учащихся были значительно выше во время онлайн-дистанционного обучения, причем разница в баллах составляла от 0,10 до 2,21 [34].

В-третьих, мы согласны с авторами, посвятившими свои научные изыскания, равно как и мы, вопросам обучения старших подростков. А. Мухаметкаиров и соавторы провели анализ эффективности развития их «мягких навыков» с использованием проектных технологий, что способствует значимому межличностному взаимодействию между участниками проекта [35]. Т. Х. Хоанг и Т. Т. Зунг Нгуен указывают, что во время пандемии COVID-19 старшеклассники сталкивались со значительными трудностями из-за дистанционного обучения, что создавало дополнительные стрессовые факторы. Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между стрессом, депрессией и тревожными расстройствами среди вьетнамских учащихся 12-х классов во время пандемии COVID-19 [36]. Целью исследования Б. Хилуф и М. Алему является изучение взаимосвязи между эмоциональным и мотивационным интеллектом и успеваемостью при письме среди учащихся старшего подросткового возраста эфиопских школ с учетом возможных различий в зависимости от пола [37].

Исследованием, наиболее близким нашей тематике и проблематике, является статья А. Ю. Маевской с соавторами [38]. Их цель – проанализировать, может ли использование образовательных онлайн-платформ эффективно способствовать развитию лексических навыков школьников. Обладая рядом преимуществ, веб-платформы способны оптимизировать процесс обучения на этапах семантизации лексики, обработки текстов, словарной практики и вывода словарного запаса в речь. В статье представлено краткое описание открытых онлайн-ресурсов и веб-платформ для разработки лексических заданий и упражнений, предложены возможные варианты работы с этими ресурсами на занятиях. Изложенное призвано помочь учителям, желающим идти в ногу со временем и развивать свои профессиональные навыки. При этом, в отличие от нашей

статьи, здесь предлагаются такие онлайн-ресурсы, как ютуб-канал «Как стать архитектором?»; инструменты “vAcademia”, а во внеучебной деятельности – социальная сеть «ВКонтакте».

Однако только в нашей статье представлено теоретическое обоснование, проектирование и экспериментальная проверка комплекса лексических упражнений на базе специализированной платформы WordWall, нацеленных на освоение лексических единиц иностранного языка в общеобразовательной школе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования, во-первых, теоретически обосновано использование платформы WordWall для формирования и совершенствования лексических навыков в общеобразовательной школе. Разнообразие обучающих шаблонов платформы позволило подобрать те, которые адекватны этапам обучения лексическому аспекту иноязычной речи. Во-вторых, на основе шаблонов разработан комплекс УРУ для обучения лексическому аспекту иноязычной речи по подтеме “Lending a helping hand” в 9-м классе. В-третьих, разработанный комплекс УРУ апробирован на базе КОГОАУ «КЭПЛ». Высокие результаты апробации (средний результат контрольного среза – 97 %), а также итоги беседы с учителем и учащимися – участниками опытного обучения позволяют сделать выводы об эффективности комплекса упражнений на платформе WordWall, направленных на освоение иноязычной лексики в общеобразовательной школе. Статистическая значимость полученных результатов подтверждена расчётами Т-критерия Вилкоксона,

Теоретическая значимость представленного в статье исследования состоит в том, что оно содержит последовательное обоснование необходимости и перспективности применения цифровой платформы WordWall для эффективного формирования и совершенствования навыков использования иноязычной лексики в условиях общеобразовательной школы. Практическая значимость приведённого исследования заключается в разработке и апробации в рамках опытного обучения комплекса лексических УРУ на платформе WordWall.

Ограничения исследования связаны с тем, что формат экспериментального исследования предполагал его осуществление в относительно небольшой группе учащихся. Это пока не позволило организовать более широкое внедрение инновации в школьную практику обучения иностранному языку.

Перспективой исследования является реализация опытного обучения лексическому аспекту иноязычной речи на базе платформы WordWall и других лексических платформ (Взнания, LearningApps) на всех ступенях обучения в общеобразовательной школе, как с обычной, так и с расширенной сеткой часов, а также в вузе.

REFERENCES

1. Spivak D. L. (2022). Intercultural dialogue in UNESCO new medium-term strategy // International Journal of Cultural Research, 1 (46), 111–125. DOI: 10.52173/2079-1100_2022_1_111.
2. Макаричев Ф. В., Елизарова Г. В. Значимость национального культурного компонента лексики в процессе межкультурной коммуникации // Проблемы истории, филологии, культуры. 2016. № 2. С. 380–388.
3. Потапова Н. В., Сергеева Н. Н. Развитие иноязычных лексических умений обучающихся среднего профессионального образования на основе приемов нейролингвистического программирования // Язык и культура. 2022. № 60. С. 230–248. doi: 10.17223/19996195/60/13
4. Гальскова Н. Д. Основы методики обучения иностранным языкам: учебное пособие / Н. Д. Гальскова, А. П. Василевич, Н. Ф. Коряковцева, Н. В. Акимова. М.: КНОРУС, 2022. 390 с.
5. Никитенко З. Н. Иностранный язык в начальной школе. Теория и практика. М.: Флинта, 2025. 328 с.
6. Шамов А. Н. Когнитивная парадигма в обучении лексической стороне иноязычной речи: монография. 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2021. 242 с.
7. Федеральная рабочая программа начального общего образования. Иностранный (английский) язык. 2–4 классы. М.: ФГБУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 45 с.

8. Федеральная рабочая программа основного общего образования. Иностранный (английский) язык. 5–9 классы. М.: ФГБУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 73 с.
9. Федеральная рабочая программа среднего общего образования. Иностранный (английский) язык. 10–11 классы (базовый уровень). М.: ФГБУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 116 с.
10. Рогова Г. В., Верещагина И. Н. Языковая методика обучения английскому языку. 1–4 классы. М.: Просвещение, 2008. 223 с.
11. Кудрявцева Е. А. Использование интерактивных игр (на примере “Jeopardy”) на уроках иностранного языка как средство стимулирования познавательной активности обучающихся // Трансмиссия культурного опыта и социальных практик в эпоху транзитивности: сб. материалов Международной научно-практической конференции. Науч. ред. О. В. Кожевникова, В. Ю. Хотинец. Ижевск: Изд-во: УдГУ, 2022. С. 117–118.
12. Лазарева А. С. Специфика обучения иностранным языкам в корпоративной мультилингвальной среде // Язык и культура. 2022. № 60. С. 215–229. doi: 10.17223/19996195/60/12
13. Прохорова А. А., Сергеева О. В., Ямкина И. А. Мультязычные веб-сайты как средство формирования и развития медиативных умений студентов технического вуза // Язык и культура. 2022. № 60. С. 249–269. DOI: 10.17223/19996195/60/14
14. Гурин В. В., Маркова А. В. Использование интерактивного сайта WordWall на уроках английского языка в младших классах // Лингвистика и лингводидактика в свете современных научных парадигм: сб. научных трудов. Выпуск 4. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2021. С. 238–243.
15. Бим И. Л. Что означает личностная ориентация образования применительно к деятельности учителя // Иностранные языки в школе. 2009. № 3. С. 2–9.
16. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. для вузов. 2-е изд. доп., испр. и перераб. М.: Логос, 2005. 384 с.
17. Пассов Е. И. Теория методики: принципы иноязычного образования. Кн. 6. Елец: МУП «Типография» г. Ельца, 2013. 604 с.
18. Образовательная инициатива Яндекса: Путеводитель по цифровым инструментам для учителей. URL: <https://initiative.yandex.ru/projects/teachers/> (дата обращения: 27.07.2024).
19. Ваулина Ю. Е. Английский в фокусе для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. Пололяко. М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 216 с.
20. Ваулина Ю. Е. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О. Е. Пололяко. М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 190 с.
21. Основные статистические критерии. Т-критерий Вилкоксона. URL: <https://disshelp.ru/blog/osnovnye-statisticheskie-kriterii-t-kriterij-vilkoksona/> (дата обращения: 13.11.2024).
22. Kokaj A., Kadrija R. Emotional Intelligence and ICT Based Study of Online Teaching at the University of Gjakova. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 82–94. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.82
23. Faridi M., Izadpanah S. The Study of EFL Learners’ Perception of Using E-learning, SelfRegulation and Constructivism in English Classrooms: Teachers, Intermediate and Advanced Learners’ Attitude. *Journal of Language and Education*, 2023, no. 10(2), pp. 45–58. DOI: 1017323/jle202412492
24. Mamaeva E. A., Abilova G. J., Zaslavskaya O. Yu., Nimatulaev M. M. Using 3D Modeling to Develop Schoolchildren's Research Skills in the Process of Studying Natural Science Disciplines. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 141–161. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.141
25. Pulyaeva V. N., Ivanova I. A., Ponomareva M. A., Stolyarova A. N. Development of a Chat Bot Algorithm to Improve the Efficiency of the Process of Organizing Corporate Training // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 211–221. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.211
26. Polozhentseva I., Vaslavskaya I., Vasyukov V., Nesova N. Possibilities of Application of Adaptive Knowledge Testing Using Artificial Neural Networks in Training Economics Students // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(3), pp. 589–597. DOI: 110.13187/ejced.2024.3.589
27. Rogach O. V., Frolova E. V., Kuznetsov Yu. V. Control Student Knowledge in the Context of Digitalization of Education: New Problems and Risks // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 222–233. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.222
28. Kabzhanova G., Aubakirova R., Belenko O., Tursungozhinova G. Designing Effective Pedagogical Strategies for Fostering Meta-Competence Using Smart Resources in Language Training // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 54–66. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.54
29. Bouras S., Barkas P., Griva E. Online Learning in Modern Digital Era: A Distance Training Program for Greek Language Teachers // *Journal of Language and Education*, 2024, no. 10(2), pp. 32– 44. DOI: 1017323/jle202418425
30. Xu L., Liu X., Xiao Y. Language Teachers’ Emotions in Online Classrooms: Relations among Teachers’ Appraisals of Classroom Events, Emotional Responses, and Instructional Practices // *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 2024, no. 9, 72. DOI: 10.1186/s40862-024-00301-0
31. Larracilla-Salazar N., Zamora-Lobato T., García-Santillán A., Molchanova V. S. The Parents’ Role in the Teaching Online Process: A Confirmatory Approach // *European Journal of Contemporary Education*, 2024,

- no. 13(1), pp. 95–105. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.95
32. Nikonova E., Yakhyaeva K., Pivkina N., Schetinina A. Using a WebQuest Technology in Preparing for an English Language Exam in a Technical University // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 172–184. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.172
 33. Apridayani A., Chatwicit N., Supanpong T., Kanto S. Investigating the Challenges and Strategies of Thai University Students in Mastering English Idioms // *Journal of Language and Education*, 2023, no. 10(1), pp. 25–34. DOI: 10.17323/jle.2024.16842
 34. Waluyo B., Nur Lailatur R. The Likelihood of Cheating at Formative Vocabulary Tests: Before and During Online Remote Learning in English Courses // *Journal of Language and Education*, 2024, no. 10(1), pp. 133–145. DOI: 10.17323/jle.2024.14037
 35. Mukhametkairov A., Matayev B., Matayeva A., Fominykh N. Impact of Utilizing the Project Method in the School Educational Environment on the Development of Soft Skills in High School Students // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 162–171. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.162
 36. Hoang T. H., Dung Nguyen T. T. Stress Depression and Anxiety Disorders among High School Students in Vietnam: a Cross-Sectional Study in the COVID-19 Pandemic // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(3), pp. 536–544. DOI: 10.13187/ejced.2024.3.536
 37. Hiluf B., Alemu M. Emotional and Motivational Intelligence in Ethiopian High School Learners' Writing Performance in Relation to Gender Differences // *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 2023, no. 9, 55. DOI: 10.1186/s40862-024-00282-0
 38. Maevskaya A. Y., Borisova Yu. V., Zherebkina O. S. Addressing Specific Vocabulary Challenges through Online Platforms and Internet Channels // *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 121–131. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.121

REFERENCES

1. Spivak D. L. Intercultural dialogue in UNESCO new medium-term strategy. *International Journal of Cultural Research*, 2022, no. 1 (46), pp. 111–125. DOI: 10.52173/2079-1100_2022_1_111.
2. Makarichev F. V., Elizarova G. V. Significance of the National Cultural Component of Vocabulary in the Process of Intercultural communication. *Problems of History, Philology, Culture*, 2016, no 2, pp. 380–388. (In Russian)
3. Potapova N. V., Sergeeva N. N. Formation of Students' Foreign-Language Lexical Skills in Secondary Vocational Education Establishments on the Basis of Neurolinguistic Programming Techniques. *Language and Culture*, 2022, no 60, pp. 230–248. DOI: 10.17223/19996195/60/13 (In Russian)
4. Galskova N. D. Fundamentals of Methods of Teaching Foreign Languages: a Textbook / N. D. Galskova, A. P. Vasilevich, N. F. Koryakovtseva, N. V. Akimova. Moscow, KNORUS Publ., 2017, 390 p. (In Russian)
5. Nikitenko Z. N. Developing Foreign-Language Education in Primary School. Moscow, Glossa-Press, 2010. 438 p. (In Russian)
6. Shamov A. N. Cognitive Paradigm in Teaching the Lexical Side of Foreign-Language Speech: a Monograph. 3rd Ed., Ster. Moscow, FLINTA, 2021. 242 p. (In Russian)
7. Federal Work Programme of Primary General Education. Foreign (English) Language. Forms 2–4. Moscow, FSBI "Institute of Education Development Strategy", 2023. 45 p. (In Russian)
8. Federal Work Programme of Basic General Education. Foreign (English) Language. Forms 5–9. Moscow, FSBI "Institute of Education Development Strategy", 2023. 73 p. (In Russian)
9. Federal Work Programme of Secondary General Education. Foreign (English) Language. Forms 10–11 (Basic Level). Moscow, FSBI "Institute of Education Development Strategy", 2023. 116 p. (In Russian)
10. Rogova G. V., Vereshchagina I. N. Linguistic Methods of Teaching English. Grades 1–4. Moscow, Enlightenment, 2008. 223 p. (In Russian)
11. Kudryavtseva E. A. Interactive Games (on the Example of "Jeopardy" in FLC as a Means of Stimulating Students' Cognitive Activity. Transmission of Cultural Experience and Social Practices in the Era of Transitivity: Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference. Scientific Ed. O. V. Kozhevnikov, V. Y. Khotinets. Izhevsk, Publishing House of UdSU, 2022, pp. 117–118. (In Russian)
12. Lazareva A. S. Teaching Foreign Languages in a Corporate Multilingual Environment. *Language and Culture*, 2022, no 60, pp. 215–229. DOI: 10.17223/19996195/60/12 (In Russian)
13. Prokhorova A. A., Sergeeva O. V., Yamkina I. A. Multilingual Websites as a Means of Formation and Development of Technical University Students' Mediation Skills. *Language and Culture*, 2022, no 60, pp. 249–269. DOI: 10.17223/19996195/60/14 (In Russian)
14. Gurin V. V., Markova A. V. Using the Interactive WordWall Website in English Lessons in Elementary School. *Linguistics and Linguodidactics in the Light of Modern Scientific Paradigms: a Collection of Scientific Papers*. Irkutsk, Publishing House of the ISU), 2021, is. 4, pp. 238–243. (In Russian)
15. Bim I. L. What Does the Personal Orientation of Education Mean in Relation to the Activities of a Teacher? *Foreign Languages at School*, 2009, no 3, pp. 2–9. (In Russian)
16. Zimnyaya I. A. Pedagogical Psychology: a Textbook for Universities. 2nd Ed. Augm., Corr. and Overworked.

- Moscow, Logos, 2005. 384 p. (In Russian)
17. Passov E. I. Theory of Methodology: Principles of Foreign-Language Education. Book 6. Elets, "Printing House" of Yelets. 2013. 604 p. (In Russian)
 18. Yandex Educational Initiative: a Guide to Digital Tools for Teachers. Available at: <https://initiative.yandex.ru/projects/teachers/> (accessed: 27 July 2024). (In Russian)
 19. Vaulina Yu. E., Dooley J., Evans V., Podolyako O. E. Spotlight. Grade 9. Moscow, Express Publishing: Enlightenment, 2018. 216 p. (In Russian)
 20. Vaulina Yu. E., Dooley J., Evans V., Podolyako O. E. Spotlight. Teacher's Book for Grade 9 of General Education Institutions. Moscow, Express Publishing: Enlightenment, 2016. 190 p. (In Russian)
 21. The Main Statistical Criteria. Wilcoxon's T-test. Available at: <https://disshelp.ru/blog/osnovnye-statisticheskie-kriterii-t-kriterij-vilkoksona/> (accessed: 13 November 2024). (In Russian)
 22. Kokaj A., Kadrija R. Emotional Intelligence and ICT Based Study of Online Teaching at the University of Gjakova. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 82–94. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.82
 23. Faridi M., Izadpanah S. The Study of EFL Learners' Perception of Using E-learning, SelfRegulation and Constructivism in English Classrooms: Teachers, Intermediate and Advanced Learners' Attitude. *Journal of Language and Education*, 2023, no. 10(2), pp. 45–58. DOI: 1017323/jle202412492
 24. Mamaeva E. A., Abilova G. J., Zaslavskaya O. Yu., Nimatulaev M. M. Using 3D Modeling to Develop Schoolchildren's Research Skills in the Process of Studying Natural Science Disciplines. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 141–161. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.141
 25. Pulyaeva V. N., Ivanova I. A., Ponomareva M. A., Stolyarova A. N. Development of a Chat Bot Algorithm to Improve the Efficiency of the Process of Organizing Corporate Training. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 211–221. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.211
 26. Polozhentseva I., Vaslavskaya I., Vasyukov V., Nesova N. Possibilities of Application of Adaptive Knowledge Testing Using Artificial Neural Networks in Training Economics Students. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(3), pp. 589–597. DOI: 110.13187/ejced.2024.3.589
 27. Rogach O. V., Frolova E. V., Kuznetsov Yu. V. Control Student Knowledge in the Context of Digitalization of Education: New Problems and Risks. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 222–233. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.222
 28. Kabzhanova G., Aubakirova R., Belenko O., Tursungozhinova G. Designing Effective Pedagogical Strategies for Fostering Meta-Competence Using Smart Resources in Language Training. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 54–66. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.54
 29. Bouras S., Barkas P., Griva E. Online Learning in Modern Digital Era: A Distance Training Program for Greek Language Teachers. *Journal of Language and Education*, 2024, no. 10(2), pp. 32– 44. DOI: 1017323/jle202418425
 30. Xu L., Liu X., Xiao Y. Language Teachers' Emotions in Online Classrooms: Relations among Teachers' Appraisals of Classroom Events, Emotional Responses, and Instructional Practices. *Asian. J. Second. Foreign. Lang. Educ.*, 2024, no. 9, 72. DOI: 10.1186/s40862-024-00301-0
 31. Larracilla-Salazar N., Zamora-Lobato T., García-Santillán A., Molchanova V. S. The Parents' Role in the Teaching Online Process: A Confirmatory Approach. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 95–105. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.95
 32. Nikonova E., Yakhyaeva K., Pivkina N., Schetinina A. Using a WebQuest Technology in Preparing for an English Language Exam in a Technical University. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 172–184. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.172
 33. Apridayani A., Chatwicit N., SupanpongT., Kanto S. Investigating the Challenges and Strategies of Thai University Students in Mastering English Idioms. *Journal of Language and Education*, 2023, no. 10(1), pp. 25–34. DOI: 10.17323/jle.2024.16842
 34. Waluyo B., Nur Lailatur R. The Likelihood of Cheating at Formative Vocabulary Tests: Before and During Online Remote Learning in English Courses. *Journal of Language and Education*, 2024, no. 10(1), pp. 133–145. DOI: 10.17323/jle.2024.14037
 35. Mukhametkairov A., Matayev B., Matayeva A., Fominykh N. Impact of Utilizing the Project Method in the School Educational Environment on the Development of Soft Skills in High School Students. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 162–171. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.162
 36. Hoang T. H., Dung Nguyen T. T. Stress Depression and Anxiety Disorders among High School Students in Vietnam: a Cross-Sectional Study in the COVID-19 Pandemic. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(3), pp. 536–544. DOI: 10.13187/ejced.2024.3.536
 37. Hiluf B., Alemu M. Emotional and Motivational Intelligence in Ethiopian High School Learners' Writing Performance in Relation to Gender Differences. *Asian. J. Second. Foreign. Lang. Educ.*, 2023, no. 9, 55. DOI: 10.1186/s40862-024-00282-0
 38. Maevskaya A. Y., Borisova Yu. V., Zherebkina O. S. Addressing Specific Vocabulary Challenges through Online Platforms and Internet Channels. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, no. 13(1), pp. 121–131. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.121

Авторы**Татарина Майя Николаевна**

(Россия, Киров)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам

Вятский государственный университет

E-mail: mayya.tatarinova@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1593-8213

Scopus Author ID: 57103791200

Швецова Марина Геннадьевна

(Россия, Киров)

Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков и методики обучения иностранным языкам

Вятский государственный университет

E-mail: schwezmara@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0002-3960-0658

Scopus Author ID: 57189640818

Боднарук Елена Владимировна

(Россия, Архангельск)

Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры немецкой и французской филологии

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова

E-mail: bodnaruk@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0003-4405-4513

Scopus Author ID: 57195805080

Хеберляйн Франк Александр

(Германия, Шнееберг)

Преподаватель немецкого как второго и русского языков

Центр школ профориентации

E-mail: heberleinfrank@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-9568-4577

Scopus Author ID: 57216298487

Authors**Maya N. Tatarinova**

(Russia, Киров)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of the Department of Foreign Languages and Methods of Teaching Foreign Languages

Vyatka State University

E-mail: mayya.tatarinova@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1593-8213

Scopus ID: 57103791200

Marina G. Shvetsova

(Russia, Киров)

Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages and Methods of Teaching Foreign Languages

Vyatka State University

E-mail: schwezmara@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0002-3960-0658

Scopus Author ID : 57189640818

Elena V. Bodnaruk

(Russia, Arkhangelsk)

Dr. Sci. (Philol.), Associate Professor, Professor of the Department of German and French Philology

Northern (Arctic) Federal University Named after M. V. Lomonosov

E-mail: bodnaruk@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0003-4405-4513

Scopus Author ID: 57195805080

Frank A. Heberlein

(Germany, Schneeberg)

Teacher of German as a Second and Russian Languages

Centre of Vocational Guidance Schools

E-mail: heberleinfrank@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-9568-4577

Scopus Author ID : 57216298487

Вклад авторов**Татарина М. Н.:** концептуализация, методология, руководство исследованием**Швецова М. Г.:** проведение исследования, администрирование данных**Боднарук Е. В.:** подготовка и создание черновика рукописи, создание рукописи и её редактирование**Хеберляйн Ф. А.:** руководство исследованием, администрирование проекта

© Татаринова М. Н., Швецова М. Г., Боднарук Е. В., Хеберляйн Ф. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Maya N. Tatarinova:** Conceptualization, Methodology, Supervision**Marina G. Shvetsova:** Investigation, Data Curation**Elena V. Bodnaruk:** Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing**Frank A. Heberlein:** Supervision, Project administration

© Maya N. Tatarinova, Marina G. Shvetsova, Elena V. Bodnaruk, Frank A. Heberlein, 2025

The author's declared no conflicts of interest